

¿Existen sentimientos en el paciente esquizofrénico? (parte I)

J. M. GARCÍA ARROYO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

La pretensión del presente estudio es descubrir si los pacientes esquizofrénicos presentan o no sentimientos. Para ello, se muestran las concepciones teóricas clásicas sobre los sentimientos, cimentadas en la obra del filósofo Max Scheler, que permitió distinguir cuatro tipos de sentimientos: sensoriales, vitales, psíquicos y espirituales. Asimismo, se tuvo en cuenta la separación entre emociones, afectos, sentimientos, estados de ánimo y pasiones.

Se utilizó el método clínico, basado en la observación y registro de los datos provenientes del paciente, pero desprendiéndonos de toda referencia a teorías o conocimientos previos a la hora de recoger tales datos. En un momento ulterior (segunda parte), fue posible contrastar las directrices teóricas clásicas precisadas con aquello que la clínica psiquiátrica nos pone de manifiesto.

PALABRAS CLAVE: Max Scheler. Sentimientos. Emociones. Esquizofrenia. Psicosis. Afectividad.

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente se venía sosteniendo que los pacientes psicóticos, en particular los esquizofrénicos, que son los que aquí estudiaremos, podían presentar sentimientos y que éstos tendrían contenidos diferentes: culpa, odio, desconfianza, celos, etc. Tales aseveraciones, ya clásicas, se encontraban sustentadas en la obra de un filósofo de rai-gambre fenomenológica: Max Scheler.

En 1913, Scheler publicó "Fenomenología de los sentimientos de simpatía y del amor y el odio", libro reeditado con muchas ampliaciones, en 1923, con el título definitivo de "Esencia y formas de la simpatía" (1). En esta obra sigue a Husserl, pero interpretando los conceptos fenomenológicos fundamentales en clave moral y situando, en un primer plano, a los valores. Estos últimos, tal como

ABSTRACT

In the present work we try to find out if the schizophrenic patients have or not have sentiments. So we'll see the classical conception about sentiments by Max Scheler who set up four sort of sentiments. Likewise we differentiate between sentiments, emotions, affects, passions and states of mind.

We have used the clinical method by means of the observation and searching the data from the patients. But the first of all, we have forgotten any previous knowledge about it, leaving till later the contrast with classical theory.

KEY WORDS: Max Scheler. Sentiments. Emotions. Schizophrenia. Psychosis. Affectivity.

los entiende Scheler, exigen la elaboración de una nueva doctrina filosófica de los sentimientos, un ambicioso proyecto que sólo desarrolló en parte y cuyo fruto fue la obra precitada. La pretensión scheleriana pasa por articular un fundamento filosófico de la ética y ésta pivotará sobre el dinamismo de la vida personal (personalismo). Al mismo tiempo, el autor se propone colocar los cimientos de una "lógica del corazón". La denomina "lógica" porque es inteligible y ordenada y "del corazón" porque sus leyes no se reducen ni se derivan de las leyes abstractas de la lógica cognoscitiva. Para tal menester, busca basamento en Pascal quien, años antes, había sentenciado que: "El corazón tiene sus razones que la razón no conoce" (pensamiento 477) (2). No es desdeñable, asimismo, la influencia que sobre Scheler ejerce Brentano, especialmente en la idea del carácter intencional de la vida afectiva.

Siguiendo estas directrices, y mediante la descripción fenomenológica de unidades de vivencia,

Correspondencia: J. M. García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83 - 3º C. 41018 Sevilla.

clasificó los sentimientos en cuatro grandes categorías: sensoriales, vitales, psíquicos y espirituales, que se corresponden de modo biunívoco con los “estratos de la ordenación categorial del mundo”, tal como los presentase en su momento Nicolai Hartmann (material, biológico, psicológico y espiritual). Pero, tanto la clasificación de Scheler como la “ordenación” de Hartmann, están muy en consonancia con otras estructuraciones de la personalidad basadas en “estratos”, tal como fueron propuestas por diversos autores (Rothacker, 1947; Hoffmann, 1953 (3); Thiele, 1940; Lersch, 1968 (4), etc.) y que durante un tiempo dominaron el panorama de la psicopatología.

La psiquiatría clásica, también de corte fenomenológico, adoptó sin más objeciones estos planteamientos y conceptualizó las citadas modalidades sentimentales de la siguiente forma (5-7):

—Sentimientos sensoriales: caracterizados por ser corporales, localizados, de tonalidad placentera o displacentera y actuales, no existiendo recuerdo sentimental de ellos (p. e. dolor, picor, etc.).

—Sentimientos vitales: asientan en la corporalidad (no en el cuerpo) y son vivenciados como estados difusos de la corporalidad (p. e. comodidad, aplanamiento, frescura, etc.).

—Sentimientos psíquicos: reactivos a acontecimientos diversos, por lo tanto, motivados y dirigidos (p. e. alegría, tristeza, celos, etc.).

—Sentimientos espirituales: ligados a absolutos y no a motivos determinados (p. e. artísticos, metafísicos y religiosos).

Por otra parte, dentro de la afectividad, entendida por la psicopatología como función psicológica, capaz de sufrir alteraciones de diversa índole y consideración, se han incluido distintos modos de manifestarse en base, sobre todo, a la duración e intensidad que las expresiones afectivas presentaban (5-9):

1. Las emociones: fenómenos afectivos muy intensos, de corta duración, agudos y que se acompañan de un correlato fisiológico demostrado.

2. Los afectos: con las mismas características que las emociones, pero sin la presencia de modificaciones somáticas.

3. Los estados de ánimo o humores: disposiciones afectivas estables y persistentes o también, el estado emocional basal, es decir, la emoción mantenida y persistente.

4. Los sentimientos: de menor intensidad que las emociones y afectos, pero de mayor duración, que se experimentan de forma paulatina o progresiva, estables y sin manifestaciones somáticas.

5. Las pasiones: de gran intensidad, como las emociones, pero de mayor duración, como los sentimientos. Pueden llegar a deformar las ideas, que ahora ocupan un lugar preeminente en la conciencia y, por tanto, dirigen la conducta debido a la

gran carga afectiva que poseen (ideas sobrevaloradas).

Teniendo en cuenta estas dos clasificaciones relativas a la afectividad, en general, y a los sentimientos, en particular, se detectan dos problemas fácilmente identificables y que van a plantearnos algunas dificultades de entrada en el desarrollo que ahora seguimos:

1°. Es frecuente encontrar en la literatura sobre la afectividad confusiones entre las distintas formas vivenciales (emociones, sentimientos, pasiones, etc.), no sabiéndose en muchos casos de lo que se está tratando (10). Particularmente, son frecuentes las confusiones entre sentimientos y emociones. En este sentido, se asiste, con frecuencia, a denominar “sentimientos” a cualquier tipo de expresión afectiva (“pansentimentalismo”) o bien sucede lo contrario, calificar como emoción al restante campo de la afectividad (“panemocionalismo”). También es posible que ambos términos se usen de modo indistinto y en los textos aparecen de modo alternativo para un mismo referente.

2°. A menudo se dan solapamientos entre elementos de las dos clasificaciones precitadas, de tal manera que muchas veces no se sabe muy bien de qué se está hablando (p. e. los estados de ánimo se confunden con los sentimientos vitales, las emociones se mezclan con los sentimientos sensoriales, etc.).

Por lo tanto, antes que nada, hemos de asumir:

1. Que existen distintos tipos de vivencias dentro de la afectividad y que dichos tipos se mantienen y son básicamente diferenciables, tanto a nivel teórico como en la misma clínica. Esto fue ya analizado por nosotros en otro trabajo, de tal manera que lo elevamos a la categoría de “principio”, al que llamamos “de pluralidad afectiva” (11).

2. Que la distinción mencionada se nos hace necesaria, ya que sospechamos que las diferentes modalidades vivenciales van a cumplir funciones diferentes en el sujeto, cosa que esperamos se desprenda del estudio que ahora acometemos. Esto es importante, dado que en ninguna de las clasificaciones relacionadas con la afectividad se ha tenido en cuenta la función del sujeto y su “espacio subjetivo”, son distinciones, podríamos decir, sin sujeto o a-subjetivas.

3. Como se verá, dicha separación tendrá también consecuencias diagnósticas, quiere decir que será posible establecer distinciones en lo que se refiere a la estructura clínica del paciente.

Así pues, el propósito que nos guía aquí es realizar una aproximación a la vida afectiva del esquizofrénico, a fin de responder, mediante las oportunas comprobaciones basadas siempre en la observación y estudio cuidadoso de los pacientes, a la pregunta con la que iniciamos el texto pero, por lo que hemos dicho en el párrafo anterior, nos

vamos a encontrar de entrada con importantes problemas, que han de ser subsanados. Al mismo tiempo, se ha hecho necesario contrastar lo que sucede en los pacientes esquizofrénicos con los neuróticos (6), intentándose con ello ver si es posible una diferenciación estructural entre ambos tipos de pacientes tan distintos *a priori*.

Ya con anterioridad, nos dedicamos al estudio de la esquizofrenia, pero entonces tratábamos de abordarla desde la perspectiva de la subjetividad. Como resultado de ello, se nos mostró que en los pacientes estudiados existía un “colapso subjetivo” y cualquier aproximación a éstos que intentase captar un “mundo interno”, se trataría de meras reconstrucciones (de naturaleza proyectiva) sobre el paciente. En el neurótico, en cambio, fue posible en el correspondiente abordaje, la identificación de una interioridad desarrollada (12-15), si bien ese *intus* no se encuentra exento de problemas, dificultades y aún de contradicciones. Procuraremos, en última instancia, comprobar si los desarrollos que aquí se muestran guardan paralelismo con lo hallado en aquel momento.

MATERIAL Y MÉTODO

El material que emplearemos proviene de los pacientes ingresados en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, que fueron diagnosticados de “esquizofrenia”. También se utilizaron pacientes neuróticos, con los que pudimos contrastar los datos obtenidos a partir de los anteriores.

El método que usaremos es la observación clínica, es decir, la escucha atenta del paciente, registrando fielmente todo aquello que manifiesta ante nosotros: actos, verbalizaciones, gestos, demandas, etc. El valioso material así obtenido, será tratado de una forma rigurosa, que ha de seguir fielmente las directrices que se exponen a continuación:

1. Se intentará bloquear cualquier referencia al organismo, ya que estamos tratando con el sujeto y no con el organismo, tal como se indicó en la Introducción. Sí será posible la referencia al cuerpo, al que hay que diferenciar de modo preciso del organismo.

2º. Se procurará, en principio, evitar cualquier relación con teorías o esquemas preconcebidos, ya que distorsionarían la recogida y tratamiento adecuado del material procedente del paciente. Es bien cierto que hemos tratado en la Introducción una serie de propuestas teóricas, pero tales referencias van a usarse en un momento posterior, cuando ya se tengan los resultados, para pasar a una discusión fructuosa; será entonces el momento de considerar a autores diversos y de contrastar lo aquí

obtenido con otras concepciones sobre la afectividad o la esquizofrenia, teniendo siempre en cuenta la extensión del trabajo. El proceder expuesto es muy importante para el rigor de los resultados, pues representa una verdadera “epojé” (16), por dos razones:

—En tanto actitud metodológica, la “epojé” aquí empleada se traduce en una escucha del paciente, sin la presentificación instantánea de conceptos o juicios dados ya de antemano, pues si los usásemos estaríamos repitiendo lo que ya se sabe y no aportaríamos conocimientos nuevos (17). Quiere decir que la “puesta entre paréntesis” propuesta nos permite, en cierto modo, liberarnos de la repetición de lo antes dado. Sólo así es posible investigar y obtener datos nuevos en psicopatología.

—Al mismo tiempo, con un proceder como éste se pretende evitar cualquier proyección de nuestro mundo personal al del paciente, con lo que se conseguirían resultados sobre nuestra propia subjetividad (la del investigador) y no sobre la del esquizofrénico, que es nuestro objetivo (18). Hay que tener gran cuidado con este particular.

Así pues, lo que hacemos con el paciente es no presuponer nada, simplemente estudiarlo, lo que quiere decir: observar, registrar y concluir a partir de lo observado, haciéndose muy importante el establecimiento de una separación clara entre paciente e investigador; dos subjetividades en relación, pero no en intersección.

La manera de operar directamente con el paciente será la entrevista, en la que: se escuchará su discurso, se formularán preguntas oportunas, de naturaleza aclaratoria y se registrarán sus respuestas.

3. Se compararán los resultados obtenidos con otros procedentes de neuróticos, destacando similitudes y diferencias.

Con estos últimos se operará de la misma manera, tal como se verá en la Segunda Parte del trabajo.

Es evidente que si tenemos que contar con una extensión determinada, vamos a presentar sólo algunos casos, no todos los estudiados, pero actuar así no significa que hayamos obtenido con los restantes pacientes resultados contradictorios con los que aquí se presentan.

NOTAS

1. El nihilismo de Jaspers a la hora de definir los sentimientos es un antecedente claro de lo que venimos diciendo y que marca una línea posterior de confusión en este terreno. Como se recordará, este autor llamaba “sentimiento” a “lo que no se sabe llamar de otro modo”.

2. A lo largo de todo el trabajo se propugna la conservación del término “neurosis”, a pesar de haber desaparecido de la psiquiatría americana desde la tercera edición del DSM (1980) y de ser conservado tímidamente por la CIE-10. El psicoanálisis, en cambio, centrado más que en el síntoma aislado en la estructura, lo mantiene como elemento clave en toda su construcción teórica, conformando una de las tres estructuras clínicas fundamentales. Por lo tanto, hablar de “neurosis” es hablar de estructura clínica y de unidad entre componentes aparentemente dispersos. La clínica demuestra hasta la saciedad estas aseveraciones.

3. El término “epojé” (εποχή) significa “suspensión del juicio” y fue empleado por filósofos de distintas escuelas de la antigüedad (Arcesilao, Sexto Empírico, Pirrón, etc.) y revivido en los últimos tiempos por Edmund Husserl. Para Sexto Empírico se trataba del “estado de reposo mental, por el cual ni afirmamos ni negamos” y Husserl indicaba: “suspendemos el juicio frente al contenido doctri-

nal de toda filosofía dada y realizamos todas nuestras comprobaciones dentro de tal suspensión”.

4. Algo semejante a lo que hacemos con nuestros pacientes fue planteado por Lacan, cuando se pregunta: “¿qué debe hacer el analista en la sesión de análisis?” y responde: “olvidar lo que sabe”. Y es que si se recuerda lo que se sabe, se cae necesariamente en la repetición. Este autor, además, defiende la separación entre “verdad” y “saber”, la primera entendida como algo sorprendente y nuevo y el segundo en tanto saber ya constituido y que tiende a la repetición. Mientras la verdad sorprende, el saber se aprende.

5. En este sentido, algunas teorías psiquiátricas, psicológicas o psicopatológicas existentes no son sino proyecciones del que las formula sobre sus pacientes, con una posterior generalización que intenta darle el cariz de científico.

(La bibliografía se encuentra en la segunda parte del artículo.)